

POTENCIAL DE AÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINÁPTICA: IMPLICAÇÕES NO USO DE SEDATIVOS E ANALGÉSICOS

Ana Vitória Nascimento da Silva¹
Cristina Tonin Beneli Fontanezi²

RESUMO: O potencial de ação e a transmissão sináptica são processos fundamentais na comunicação neuronal, desempenhando um papel crucial na regulação de funções fisiológicas e na percepção da dor, além disso, a investigação contínua sobre a interação entre neurotransmissores e receptores pode contribuir para o desenvolvimento de novas terapias mais eficazes e seguras no manejo da dor e na indução de sedação. Esse estudo explora como esses mecanismos influenciam o efeito de sedativos e analgésicos, que atuam modulando a atividade sináptica para promover sedação e alívio da dor. Para isso, realizou-se uma revisão integrativa literária nas bases Google Acadêmico, PubMed e SciELO, com publicações de 2010 à 2026, no idioma português.

Palavras-chave: Potência de ação. Sináptica. Sedativos. Analgésicos. Medicamentos. Profissionais da saúde.

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: vickvitoria06ns@gmail.com

²Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: cristrina@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

Desde o avanço da medicina nas áreas da saúde, é possível observar a importância do profissional da saúde entender como funciona o corpo e suas reações, principalmente como o corpo humano reage tipos de medicamentos, como sedativos e analgésicos, a potência de ação é o quando um impulso elétrico ocasional que passa nos neurônios e os músculos, esse sinal faz a despolarização das células que são negativas para células positivas, fazendo com que finalize na liberação de neurotransmissores na fenda sináptica para que ocorra a inibição ou excitação no seguinte neurônio, essa ação é chamada de transmissão de sináptica, também conhecida pelo termo neurotransmissão.

O uso de sedativos, como a lidocaína (é um anestésico amplamente utilizado para o alívio de dores, tratar arritmias ventriculares, usado para a realização de procedimentos cirúrgicos, assim como usada para reduzir reflexos de tosse), e analgésicos como a morfina (um analgésico potente usado para aliviar dores agudas, crônicas ou intensas, muito usada por pacientes pós operatório, agindo como um bloqueador no sistema nervoso central) sempre foi presente no uso medicinal por sua grande eficiência em manejo de dores e da ansiedade pois agem no sistema Nervoso Central (SNC); “Os sedativos atuam como moduladores da atividade neuronal, reduzindo a excitabilidade e promovendo um estado de relaxamento e analgesia.” (Barker & Henson, 2017).

É evidente que lembramos que assim com todos os medicamentos, existem seus prós e contras, e o uso delas podem ter seus efeitos colaterais, segundo Guyton & Hall (2016), “As implicações clínicas do uso de sedativos e analgésicos estão profundamente enraizadas em sua capacidade de modificar a transmissão sináptica e a percepção da dor.”, é de extrema importância que seja administrado de forma restrita e com supervisão médica, assim como também causar overdose, depressão respiratória (1-5% de combinações opióides-sedativos, por CDC 2023) e outros problemas que podem prejudicar o funcionamento adequado do sistema nervoso central, por isso é necessário a administração do medicamento ou sedação feita por profissionais da área, e seguindo o protocolo correto, para que não haja uso inadequado de medicamentos, podendo resultar em dor, ansiedade, agitação, compressão de nervo e outras consequências, isso tudo causado pela sedação excessiva ou prolongada, ou supervisionada de maneira incorreta/descuidada.

2. METODOLOGIA

O estudo no Tema Potencial de ação e transmissão de sináptica: Implicações no uso de sedativos e analgésicos, foi conduzido através de uma revisão bibliográfica que abrangeu literatura recente sobre o funcionamento do corpo humano em resposta a sedativos e analgésicos, com foco na compreensão dos mecanismos de potencial de ação e transmissão sináptica, a pesquisa foi desenvolvida por meio da análise de artigos científicos, livros de referência e diretrizes clínicas, como: PubMed, SciELO. Foram selecionados artigos revisados por pares e livros de texto reconhecidos na área da farmacologia e neurociência, como os trabalhos de Kandel *et al.* (2013) e Guyton & Hall (2016), que fornecem uma base sólida sobre os mecanismos de ação dos fármacos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados dessa revisão da literatura revelou que o potencial de ação e a transmissão sináptica desempenham papéis cruciais na eficácia dos sedativos e analgésicos, como os principais achados incluem a lidocaína, um anestésico local, age bloqueando os canais de sódio, o que impede a despolarização neuronal e, conseqüentemente, a condução do impulso do sistema nervoso, resultando no alívio da dor durante intervenções cirúrgicas e na redução de reflexos indesejados, como a tosse, já a morfina atua nos receptores opióides do Sistema Nervoso Central, promovendo a analgesia ao inibir a transmissão de sinais de dor, e esse efeito é mediado pela modulação da liberação de neurotransmissores e pela alteração da excitabilidade neuronal. A revisão também destacou os efeitos colaterais associados ao uso de sedativos e analgésicos, a depressão respiratória foi identificada como um risco significativo, principalmente em pacientes que recebem combinações de opióides e sedativos. Estudos indicam que até 5% dos pacientes podem sofrer complicações graves devido a interação entre esses fármacos (CDC, 2023). É recomendado que os profissionais da saúde sigam diretrizes clínicas rigorosas ao prescrever sedativos e analgésicos, garantindo que a dose e a frequência sejam ajustadas às necessidades individuais dos pacientes. Além disso, a implementação de protocolos de monitoramento pode auxiliar a detectar precocemente quaisquer efeitos adversos, permitindo intervenções rápidas. É necessário desenvolver novas terapias que possam oferecer alívio eficaz da dor e da ansiedade com menos riscos associados. O avanço na farmacologia e na neurociência pode levar à descoberta de

novos agentes que atuem de forma mais seletiva, fazendo o possível para minimizar efeitos e respostas não desejados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa apresenta aspectos positivos ao destacar o equilíbrio aos benefícios e aos riscos do uso de medicações, chamado ético a observação e protocolos, e reforçando a segurança dos pacientes. Também sublinha a importância e a dualidade de benefício e risco dos fármacos neuroativos, enfatizando a educação dos profissionais, estudos futuros devem priorizar terapias personalizadas como farmacogenômica de CYP2D6 para opióides, para otimizar transmissão sináptica para que não ocorra consequências. Portanto, a formação contínua dos profissionais de saúde sobre as interações medicamentosas e os efeitos adversos potenciais é indispensável para garantir a segurança dos pacientes. Em suma, a compreensão aprofundada do potencial de ação e da transmissão sináptica deve ser essencial na formação e na prática clínica, pois isso ajuda na melhora da eficiência dos tratamentos, e também assegura a proteção dos pacientes contra riscos que se associam ao uso inadequado de sedativos e analgésicos.

REFERÊNCIAS

KATZUNG, Bertram G. **Farmacologia Básica e Clínica**. 15^a ed. McGraw-Hill, 2021.

SAKATA, Rioko Kimiko. Analgesia e sedação em unidade de terapia intensiva.
Revista Brasileira de Anestesiologia, São Paulo, v. 76, n. 1, p. 1-10, dez. 2010.

GAZETA DO POVO. **Uso abusivo de analgésicos pode ser perigoso**. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/uso-abusivo-de-analgésicos-pode-ser-perigoso-aqylab8bk4i8npsqusnimv7ta>. Acesso em: 17 abr. 2026.

PUBMED CENTRAL. **Efeitos dos anestésicos gerais na transmissão sináptica**. National Library of Medicine: Bentham Science Publishers LTD, 2020.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. **Tratado de Fisiologia Médica**. 13. ed. 2016. 14. ed. 2021. Elsevier.